

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ОТЕШОВА Гулайим

*Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети
“Санъатишунослик факултети” талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8006179>*

УСТОЗЛАРДАН КОЛГАН ЙУЛНИ КАДИРЛАЙМИЗ

АННОТАЦИЯ

Бу мақолада Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикасидаги устоз ижодкорларнинг босиб ўтган ютуқли йуллари, яратган асарлари, уларнинг ҳозирги кундаги аҳамияти ва ёшларнинг ижод фаолиятига таъсири қандай бўлапти, шулар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: созанда, композитор, мелодист, дутор, бахши, мусиқа, нота.

ОТЕШОВА Гулайим

*Каракалпакский государственный университет имени Бердака
Студент "факультета искусствоведения"*

МЫ СКОРБИМ ОТ ИМЕНИ УЧИТЕЛЕЙ КОЛГАН ЮЛ

АННОТАЦИЯ

В этой статье будет рассказано о победном пути учителей в Республике Узбекистан и Республике Каракалпакстан, созданных ими произведениях, их значении в наши дни и влиянии молодежи на творческую деятельность.

Ключевые слова: лирик, композитор, мелодист, дутор, Бахши, музыка, нота.

OTESHOVA Gulayim

*Karakalpak State University named after Berdaq
Student" faculty of art studies"*

WE GRIEVE FROM THE TEACHERS THE KOLGAN YUL

ANNOTATION

This article will talk about the winning ways of teachers in the Republic of Uzbekistan and the Republic of Karakalpakstan, the works they created, the importance of them in the present day and the impact of youth on creative activities.

Keywords: lyricist, composer, melodist, dutor, Bakhshi, music, note.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Бахшичилик санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 14 майдаги ПҚ-4320-сонли қарори ижросини таъминлаш ҳамда миллий санъатимиз ва маданиятимизнинг қадимий меросини сақлаб қолиш, бахшичилик йўналиши бўйича ёшларнинг ижодий салоҳияти, уларнинг интилишларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ҳамда рўёбга чиқариш, малакали бахшилар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси тамондан қабул қилинган қарори қабул қилингандан сўнг бахшичилик бўйича янада мукамал ягона узликсиз таълим тизими ташкил этилди [1].

Бугунги кунда таълим рўйхатининг янги моделин яратиш, шунга яраша йўлини ишлаб чиқиш жамиятнинг тараққиётининг асли эканлиги аниқ бўлиб бормоқта. Мамлакатимизнинг сиёсий иқтисодий ҳаётини жамият қурилиши соҳаларин эркинлаштириш инсоннинг фаоллашишини таъминлайди, демократик, мустақил фикрлашини инсон ўз хизмати орқали амалга оширади. Албатта буларнинг ҳаммасини амалга оширишда давлатимиз тамонидан кўплаган имкониятлар яратилган бунга мисол яқиндагина президентимиз тамонидан қабул қилинган мазкур қарорда: «Аҳоли, айниқса, олис ҳудудларда истиқомат қиладиган фуқароларга маданий дам олиш хизматлари кўрсатиш даражасини ошириш, республиканинг барча ҳудудларида театр, цирк ва бошқа турдаги оммавий-маданий ва концерт-томоша тадбирларини тизимли равишда йулга қўйиш, маданият ва санъат соҳасида истеъдодли ёш ижодкорларни излаб топиш ва қўллаб-қувватлаш, таълим муассасаларини миллий чолғулар, мусиқа дорсликлари, ноталар тўпламлари ва ўқув-методик адабиётлар билан таъминлашнинг яхлит тизимини ёратиш мақсадида, шунингдек, 2022 — 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тароққиёт стратегиясини “Инсон кадрини ўлуғаш ва фаол маҳалла йили” да амалга оширишга оид давлат дастурида» жуда катта имкониятлар эшиги очилди [2].

Таълим тизимида мамлакатимиз келажаги бўлган ёшларни тарбиялашда композитор Қ. Турдикуловнинг басталаган кўй-кўшиқларининг ўрни аҳамиятли.

Ҳар битта халқнинг таълим-тарбиявий, ахлоқий, маънавий ютуқларини ўз ичига оладиган мусиқий бадиий асарлари умумий инсонийлик қадриятларига уйғунлашиб кетади. Қорақалпоқ халқининг ўтмишдан мерос қолган бир қанча лирик, қаҳрамонлик дастонлари мавжуд бўлиб у ўзида бутун халқнинг яшаш тарзини ўзида мужассам этибгина қолмасдан талъм-тарбияда ҳам жуда катта аҳамиятга эга эканлигини ҳозирги кунимиз билан таққослайдиган бўлсак бир қанча олимларнинг илмий изланиш натижаларидан кўришимиз мумкун.

Бу борада утвозларимиздан А.Ережепов, И.Моянов докторлик диссертацияларини худди шу бахшичилик дostonларининг таълим-тарбиядаги хусусиятлари ҳақида ёклаганлар. Улардан ташқари жуда куплаб ёш олимлар илмий-изланишлар олиб боришмоқта.

Тарбия узлуксиз, тараққий характерга эга бўлиб, жамиятни, инсоннинг ривожи билан зич алоқадордир. Жапақ Шамуратов, басталаган мусиқалари айнан халқ оғзаки ижодларини аҳоли орасидан эшитиб басталаган ва келажак ёшлари учун жуда қулай имконият яратиб берган [3].

Биз ёшлар эса утвозларнинг яратган мусиқаларини ўрганиб уларни янада кўпроқ тарғиб этишимиз зарур. Шундай улуғ инсонлардан бири: Ж. Шамуратов ҳозирги замон қорақалпоқ мусиқа маданиятиниинг асосчиларидан бири. Бўлажак композитор Амударие туманининг «Назархан» қишлоғида 1893-йили дехқон ойласида туғилиб вояга етади. Ёшлигидан у кўпроқ машхур Муўса, Шерназар, Нурабилла, Изимбет исмли бахшиларнинг айтган ашулаларини, чалган созларини бажонидил тинглаган. Кейинчалик ўзи ҳам қорақалпонинг ўша даврдаги хўш овоз Суеў бахшининг шогирди Атажан бахшидан бир неча йил давомида дostonларни ёдлаб, диторда кўллаш маҳоратини эгаллайди ва қорақалпоқ халқ ашулалари «Ёшбай», «Гўрқиз», «Илғал», «Ҳожа бағман», «Қарадали», «Ала қайис», «Салтық» в.х.к бадиий асарларни ўрганган.

У 1930 -йиллардан бошлаб Қорақалпоқ миллий театрларининг дастлабки мусикали драма ва комедиялари учун мусика тўплаш ва таниқли драматурглар А.Отепов, С. Мажитов, А. Бегимов, Қ. Аўезов, М. Дарибаев, Н. Даукараев, Ж. Аймурзаев, Т. Сейитжановлар билан туплаш ишларига салмоқли ҳиссасин қўшади [4].

Кейинчалик у Б. Туманиян, Г. Компанеец, В. Шафранников, А. Халимов в.х.к. билан биргаликда кўп йиллар давомида 20 дан ортиқ мусикали драма ва комедияларга мусикалар ёзди. Буларни сафига «Бағдагўл», «Куклем батир», «Хорлиқтан азат», «Айгўл Абат», «Орол кизи», «Бердак», «Лейтенант Мардуммуратов», «Амиу бўйинда», «Суймегенге сўйкенбе» в. х. мусикали драмаларга мусикалар басталади. Унинг ижодий йўлида ялла, хор ва оёқ рақслар асосийси ҳисобланади. Бу соҳада Жапақ Шамуратов 200 дан ортиқ композициялар яратган.

Улардан «Қорақалпоғистон», «Амиўдария», «Мийнет бахт», «Сондай кулдим», «Малика жан Макке жон», «Естелик етгим орамол», «Науҳан тутқан қиз», «Баҳар сўйген яр», «Пахта», «Намарт жигит неге даркар», «Универсалши достима», «Шопанлар», «Еки ана», «Биз бахтли жаслар» в.х. мусикаларни халқимиз севиб тинглашади Ж. Шамуратовнинг қўшиқ жанрини ривожланишида катта ўрни бор. Сабаби, муаллифнинг «Амиўдарья», «Сондай кулдим», «Рўмол» ашулалари 20 замонавий ашулаларининг 50-60 йиллардаги энг яққол тури ва ўша давр руҳида ёзилганлиги сабабли тингловчилар ёдлаб олиб айтиб юришади. Халқ орасида кенг таралган.

Сўнгги вақтда ҳам композиторлар Жапақ Шамуратовнинг асарларини намуна сифатида фойдаланиб, унинг йўлини давом этиб келишмоқда. Ж. Шамуратовнинг қорақалпоқ мусика маданиятига қўшган салмоқли улушлари ҳукуматимиз томонидан юқори баҳоланиб, унга Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ артисти, Бердак номидаги мукофотининг лауреати, Мехнат қизил байроғи, икки марта Хурмат белгиси орденлари билан ва бир қанча медаллар ва хурмат ёрлиқлари билан мукофотланди [5].

Ж. Шамуратов 1938-йилдан эътиборан 5 маротаба Республика “Жўқарғи” Кенгашининг депутатлигига танланган. 1960-йилдан эътиборан Ўзбекистон композиторлар уюшмасининг аъзоси бўлган. Ж. Шамуратов 1973-йили 80 ёшида оламдан ўтади. 1974-йили Нукус давлат санъат билим юртига унинг исми билан номланади. 1987-йилдан бошлаб ушбу ўқув ўрнида унинг музейи очилган. Ж. Шамуратовнинг маданий-маърифий ва ижодий яратган мерослари қорақалпоқ халқ мусикалари, қорақалпоқ драмаларидан парчалар «Журек тарлари», Жапақ бахши Шамуратов тариқий адабиёт ва энциклопедия тўпламларида босмадан чиқариб, телерадио компаниясининг фонотекасида сақланиб келади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Қ. Мақсетов "Дастанлар, жиравлар, бақсилар" Нокис 1970-йил
2. Қ. Мақсетов "Қарақалпақ бақси жиравлари" Нокис 1983-йил
3. А.Алламуратов, О.Доспанов, Г.Тлеумуратов "Қарақалпақша коркем онератамаларинин созлиги" Нокис 1991-йил.
4. Ж.К.Расултаев "Ўзбек дугор ижрочилиги тарихи" Тошкент 1995-йил.
5. Бўлажак мусиқа ўқитувчисининг педагогик маҳорати асослари (махсус семинар дастури. Туз. Т.V.Shevchenko) -Т., 1986.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz